

Socialist Ambedkar: A Re-appraisal

समाजवादी आम्बेडकर : एक पुनर्मूल्यांकन

AMBEDKAR REALISED VERY QUICKLY THAT A CLASSLESS SOCIETY COULD NOT BE BUILT WITHOUT THE ABOLITION OF CASTE AND AN ASSAULT ON BRAHMANISM WAS A PRE-REQUISITE FOR THAT

आम्बेडकर को जल्दी ही समझ में आ गया कि जाति का उन्मूलन किए बगैर वर्गविहीन समाज नहीं बन सकता और इसके लिए ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना जरूरी था

KANWAL BHARATI

Ever since Dalit literature came into being and Ambedkar became its focal point, the Leftist camp has been seeking a re-appraisal of Ambedkar. Before that, Ambedkar was hardly discussed in Indian leftist circles. Ambedkar coming within the ambit of leftist thinking is a welcome development as it has led to at least some leftist organisations including opposition to Brahmanism in their agenda - something that was never a part of the programmes and policies of the Left. But differences persist between the Dalits and the leftists on the twin issues of caste and class. The Left's opposition to Brahmanism is not as strong and sharp as against capitalism. At the root of this is the Marxist ideology, which they want to implant on Indian soil. Let us discuss where capitalism, class, caste, religion, and Brahmanism stand in Ambedkar's thoughts.

The Communist Party of India (CPI) was founded in 1925 and Dr. Ambedkar launched the anti-untouchability Mahad Satyagraha seeking access to sources of drinking water in 1927 and the Nasik Satyagraha seeking entry of dalits into temples in 1930. Thus, Ambedkar's Satyagraha began two years after the CPI came into existence. In those times, the

कंवल भारती

जब दलित साहित्य अस्तित्व में आया और डा. आम्बेडकर उसके केंद्र बने, उसी समय से भारतीय वामपंथी खेमे में डा. आम्बेडकर के पुनर्मूल्यांकन की आवाजें उभरने लगीं। उससे पहले शायद ही कभी उस खेमे में आम्बेडकर पर चर्चा हुई हो। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ कि आम्बेडकर उसकी चिंता के केंद्र में आ गए और उसी के परिणामस्वरूप कुछ वामपंथी संगठनों ने ब्राह्मणवाद के प्रतिरोध को अपने कार्यक्रम में शामिल भी किया, जो उससे पहले तक नहीं था। लेकिन, दलितों और वामपंथ के बीच जाति और वर्ग के मुद्दे पर अंतर्विरोध अभी भी बना हुआ है। वामपंथी चिंतन में ब्राह्मणवाद के विरोध का स्वर आज भी उतना तीव्र नहीं है, जितना तीव्र पूंजीवाद के खिलाफ है। इसका कारण मार्क्स की वैचारिकी है, जिसे वे मूल रूप में भारत में लागू करने की कवायद करते हैं।

आइए, हम यह देखें कि डा. आम्बेडकर की वैचारिकी में पूंजीवाद, जाति, वर्ग, धर्म व ब्राह्मणवाद की क्या स्थिति है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की स्थापना 1925 में हुई थी और डा. आम्बेडकर ने जातीय छुआछूत के खिलाफ पानी के लिए महाड़ सत्याग्रह 1927 में और मन्दिर प्रवेश के लिए नासिक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। यानी, कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व में आने के दो साल बाद ये सत्याग्रह शुरू हुए थे। यह वह समय था, जब भारत में अछूत लोग भूमिहीन मजदूर थे और

Untouchables were mostly landless and eked out a living by toiling hard, mostly in jobs considered humiliating and lowly. Had the CPI included the emancipation of the Untouchable workers in its political agenda, the country's political scenario would have been radically different today. What was the compelling reason that forced the CPI not to include the uplift of the Untouchables in its programmes? Apparently, it took this problem as a caste-related one and not as an instance of class exploitation.

Ambedkar realised very quickly that a classless society could not be build without the abolition of caste. And an assault on Brahmanism was a pre-requisite for that. Brahmanism has its roots in the Varna system, which, in turn, is a product of the Hindu religion. Even Gandhiji considered the Varna system (*varnashramadharna*) the soul of the Hindu religion. That was why, Ambedkar was critical not only of Brahmanism, the Varna system and the Hindu religion but also of Gandhi himself. He believed that it was Brahmanism which was coming in the way of Indian workers' unity. Ambedkar wrote that whereas capitalism led to a division of labour, casteism resulted in the division of labourers. Furthermore, it made the workers fatalists.

Ambedkar knew very well that Hindu capitalism and feudalism were hand in glove with one another and both fed on and strengthened Brahmanism. That was why he considered capitalism as the second biggest enemy of the workers. His main concern vis a vis the Communists was that they were ignoring the practical aspects of the problem. Ambedkar also believed that there were only two classes in the world - the rich and the poor, the bourgeoisie and the proletariat, the exploiter and the exploited and that the third class - the middle class - was inconsequential in terms of numbers. By inference, he believed that the

छुआछूत के कारण घृणित और कठोर कार्य करके गुजर-बसर करते थे। यदि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे में अछूत बनाए गए मजदूर वर्ग की मुक्ति को शामिल किया होता, तो आज भारत का राजनीतिक परिदृश्य कुछ दूसरा ही होता। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी, जो उसने अछूतों के उत्थान को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया? जाहिर है कि उसने उसे जाति के प्रश्न के रूप में लिया, उसे वर्ग शोषण के रूप में नहीं देखा। आम्बेडकर को जल्दी ही समझ में आ गया कि जाति का उन्मूलन किए बगैर वर्गविहीन समाज नहीं बन सकता और इसके लिए ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना जरूरी था। ब्राह्मणवाद की जनक वर्णव्यवस्था है और वर्णव्यवस्था का मूल आधार हिन्दू धर्म है। गांधीजी भी वर्णव्यवस्था (वर्णाश्रम धर्म) को हिन्दू धर्म का प्राण मानते थे। इसलिए आम्बेडकर ब्राह्मणवाद, वर्णव्यवस्था और हिन्दू धर्म के आलोचक थे और इसी आधार पर गांधीजी के भी। उनका मानना था कि यह ब्राह्मणवाद ही है, जो मजदूरों को संगठित नहीं होने देता। वह मजदूरों को बांटता है। आम्बेडकर ने लिखा कि जहां पूंजीवाद, श्रम विभाजन को जन्म देता था, वहीं जाति व्यवस्था से श्रमिकों का विभाजन होता था। इसके अलावा, वह उन्हें भाग्यवादी भी बनाता था। आम्बेडकर जानते थे कि हिंदू पूंजीवाद और सामंतवाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते हैं और ये दोनों ही ब्राह्मणवाद से पोषित होते हैं व उसे पालते-पोसते और मजबूत करते हैं। इसलिए पूंजीवाद को उन्होंने मजदूरों का दूसरा शत्रु माना था। कम्युनिस्टों के साथ उनकी चिंता यह थी कि वे समस्या के व्यावहारिक पक्ष पर कभी ध्यान नहीं देते। आम्बेडकर मानते थे कि विश्व में दो ही वर्ग हैं-धनी और निर्धन, सम्पन्न और सर्वहारा तथा शोषक और शोषित। एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग बहुत छोटा वर्ग है। इसलिए उनका मानना था कि किसानों और गरीबों की बदहाली का कारण धनी और शोषक वर्ग ही है। सन 1933 में आम्बेडकर ने मुंबई की रेलवे कालोनी के अछूतों को संबोधित करते हुए कहा था-आपकी मुक्ति राजनीतिक सत्ता हासिल करने में है न कि तीर्थयात्राएं और व्रत-

rich and the exploiter class were responsible for the miseries of the peasants and the poor. Addressing a meeting of untouchables in Bombay's Railway Colony in 1933 he said, "Your liberation lies in acquiring political power and not in making pilgrimages and keeping fasts".

The Poona Pact was an important milestone in the history of modern India - an event that has been consistently ignored by Hindu historians. There is hardly any book of history that presents the dalit view on this issue in its proper perspective. Most of the historians, including the Marxist ones, have dismissed the event in a paragraph or two and, there too, even the name of Ambedkar is not mentioned. It is not that these historians were unaware of the facts but their mindset made them hateful of the Dalit intervention in the Indian freedom struggle. Unfortunately, the socialist leaders opposed the struggle of the Dalits for their political rights with the same vehemence as Hindu leaders. They held the view that Dr. Ambedkar's Dalit movement was against Swaraj and pro-British. It would be wrong to conclude that they were misunderstanding things. In fact, they were acutely aware of the problems of Dalits but they did not want to solve them. They considered the movement for the liberation of the Dalits a movement aimed at breaking up Hindu society. That is why, when the Communal Award gave distinct political rights to the Dalits, Gandhiji began a fast-unto-death against it. Had Ambedkar not compromised on the issue, Dalits would have been massacred in every village of the country. It would have been the biggest massacre of the world and the Jewish holocaust would have paled in comparison. Ambedkar was isolated on this issue. Even the socialists were not with him. This was the victory of Gandhiji's Hinduism over Ambedkar's socialism - a victory that was won through the "non-violent" threat of violence.

In 1937, Ambedkar founded the Independent Labour Party (ILP) and appealed to all the Indian labour leaders to forge a joint front. But the labour leaders did not pay any heed to his appeal. On the contrary, a powerful propaganda campaign was unleashed accusing Ambedkar of forming an organisation to protect the interests of the capitalists and harm those of the workers. The fact of the matter was that the Savarna (upper caste) labour leaders did not want Ambedkar to form a separate organisation of Dalit workers. Ambedkar aired his views on this issue in his speech at the two-day conference of Dalit workers of GIP Railways at Manmad on February 12-13, 1938. In his Presidential address, he talked in detail about Brahmanism, capitalism, trade unionism and the leaders of the Congress and the Communist party. Talking a dig at labour leaders opposed to him, he said that they were living in a world of their own creation. Having read Marx, they believed that there were only two classes in India - the capitalists and the workers - and that they were proceeding on the path of destroying capitalism in India. They were not ready to understand that Socialism could not be ushered into India so long as castes existed. They were deliberately ignoring

उपवास करने में। आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है-पूना पैक्ट, जिसकी हमारे हिन्दू इतिहासकारों ने लगातार उपेक्षा की है। शायद ही कोई अपवादस्वरूप इतिहास की पुस्तक हो, जिसमें दलित नजरिए को ठीक से रखा गया हो। अधिकांश इतिहासों में, जिसमें मार्क्सवादी इतिहास भी शामिल है, एकाध अनुच्छेद ही इस घटना पर मिलता है और उसमें भी आम्बेडकर का जिक्र तक नहीं है। इसे दलितों के प्रति इतिहास-लेखकों का अज्ञान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। वरन् यह उनकी मानसिकता है, जो भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में दलितों के हस्तक्षेप को घृणा की दृष्टि से देखती है। दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई का जो विरोध हिन्दू नेताओं ने किया था, दुर्भाग्य से विरोध का वही स्वर समाजवादियों का भी था। उनकी दृष्टि में दलितों के लिए आम्बेडकर का राजनीतिक आंदोलन स्वराज के विरोध में और ब्रिटिश शासकों के पक्ष में था। यह उनकी गलतफहमी नहीं थी। वे दलितों की समस्या को अच्छी तरह जानते थे। पर वे उसे हल करना नहीं चाहते थे। वे उनके मुक्ति आंदोलन को हिन्दू समाज का विखंडन समझते थे। इसलिए जब दलितों के पृथक राजनीतिक अधिकारों को कम्युनल अवार्ड में स्वीकार कर लिया गया, तो गांधीजी उसके विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठ गए। यदि आम्बेडकर समझौता न करते, तो भारत के गांव-गांव में दलितों की हत्याएं होतीं। वह दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार होता, जिसके आगे यहूदियों का कल्लेआम भी फीका पड़ जाता। इसलिए, आम्बेडकर अकेले पड़ गए थे। यहां तक कि समाजवादी भी उनके साथ नहीं थे। यह आम्बेडकर के समाजवाद पर गांधीजी के हिन्दूवाद की विजय थी, जो हिंसा की अहिंसक धमकी का सहारा लेकर हासिल की गई थी।

सन 1937 में डॉ. आम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आईएलपी) बनाई थी और उस समय के सभी श्रमिक नेताओं से उन्होंने एक साझा मंच बनाने की अपील की। लेकिन उन सभी श्रमिक नेताओं ने उनका विरोध किया। उन्होंने उनके नेतृत्व पर संदेह किया और दुष्प्रचार किया कि आम्बेडकर श्रमिकों के विरुद्ध और मालिकों के हित में संगठन बना रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि स्वर्ण श्रमिक नेता नहीं चाहते थे कि आम्बेडकर दलित श्रमिकों के लिए अलग पार्टी बनाएं। इस संबंध में डॉ. आम्बेडकर ने जीआईपी रेलवे

the fact that Indian society was vastly different from the European or Russian society. Ambedkar said that India society was a society of castes, riddled with untouchability and the feeling of high and low and that made one worker the enemy of the other. Why did the Communist leaders not want to talk about this social discrimination? Unless they tell the workers that those who believed in social discrimination were not only wrong in principle but were a hurdle in the unity of the workers; their commitment to equality would appear to be hollow. He said that while the Communists shouted against Capitalism from the rooftops, they were not ready to utter a word against Brahmanism.

There is no doubt that Ambedkar laid stress on forming trade unions of Dalit workers. That was because he was deeply concerned about the sorry state of the trade union movement in India. The trade unions had no consideration for the miseries and the problems of the Dalit workers. Expressing his disenchantment with the contemporary trade union movement, Ambedkar said that its leadership was either cowardly or selfish or directionless and as a result the movement had turned into a cesspool of stinking, stagnant

दलित वर्ग के दो दिवसीय सम्मेलन में, जो 12 और 13 फरवरी, 1938 को मम्माड में हुआ था, विस्तार से अपने विचार रखे थे। वह उनका अध्यक्षीय भाषण था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, ट्रेड यूनियनवाद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर खुलकर चर्चा की थी। उन्होंने अपने विरोधी श्रमिक नेताओं के बारे में कहा कि वे भ्रम के शिकार हैं, जो कार्ल मार्क्स को पढ़ते हुए माने बैठे हैं कि भारत में केवल मालिक और मजदूर यही दो वर्ग हैं और वे पूंजीवाद को ध्वस्त करने के अपने मिशन पर ठीक चल रहे हैं। वे यह समझना ही नहीं चाहते कि जब तक जातिवाद है तब तक देश में समाजवाद लाया ही नहीं जा सकता। वे इस सत्य की जानबूझ कर अनदेखी कर रहे थे कि भारत में जिस तरह का समाज है, वैसा समाज रूस या यूरोप में नहीं है। आम्बेडकर ने कहा कि भारत का समाज, जातियों का समाज है, यहां छुआछूत और ऊंच-नीच है, जो एक मजदूर को दूसरे मजदूर का विरोधी बनाती है। कम्युनिस्ट नेता इस सामाजिक भेदभाव पर चर्चा क्यों करना नहीं चाहते? यदि वे मजदूर को यह नहीं बताएंगे कि जो मजदूर सामाजिक भेदभाव को मानता है, वह सिद्धांत रूप में गलत है और श्रमिकों की एकता के लिए घातक है, तो उनका समानता का सिद्धांत ढकोसला है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट नेता गला फाड़कर पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं, पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते।

निस्संदेह, डा. आम्बेडकर ने दलित श्रमिकों की अलग ट्रेड यूनियन

AMBEDKAR WAS CRITICAL NOT ONLY OF BRAHMANISM, THE VARNA SYSTEM AND THE HINDU RELIGION BUT ALSO OF GANDHI HIMSELF. HE BELIEVED THAT IT WAS BRAHMANISM WHICH WAS COMING IN THE WAY OF INDIAN WORKERS' UNITY

आम्बेडकर ब्राह्मणवाद, वर्णव्यवस्था और हिन्दू धर्म के आलोचक थे और इसी आधार पर गांधीजी के भी। उनका मानना था कि यह ब्राह्मणवाद ही है, जो मजदूरों को संगठित नहीं होने देता

water. Quoting JS Mill he said, "Where people lack a strong will to struggle against their misery, where they do not have the resolve to secure their standard of living, there the condition of the poorest class is the worst and even in a progressive state, it is forced to accept the bare minimum". For this, Ambedkar blamed the leadership of the trade unions which was only interested in representing the workers, in speaking on their behalf and not in being one with the workers. He was strongly of the view that no one had ruined the workers as much as Communist trade unions had.

All that was at the time when the Communist trade unions had called for a strike in the textile mills of Bombay. Ambedkar was not in favour of the strike. He believed that there was nothing revolutionary about this strike and that it was a serious measure of the last resort. This stand is open to criticism, now as it was then, but there is little doubt that a strike is not the only means for the expression of unrest among the workers. Ambedkar was of the opinion that the trade unions should come on a common platform for waging a political battle for the welfare of the workers. He strongly held the view that the objectives of the unions can only be met by acquiring political power. He had founded the ILP with precisely this objective. He told Dalits that

बनाने पर भी जोर दिया था। पर, इसका कारण यह था कि वे भारत में ट्रेड यूनियनवाद की शोचनीय अवस्था से दुखी थे। मौजूदा यूनियनों दलित श्रमिकों के दुख-दर्द से कोई वास्ता नहीं रखती थीं। उन्होंने मौजूदा यूनियनों से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि उसका नेतृत्व कायर है या स्वार्थी है या दिग्भ्रमित है, जिसके कारण भारत में ट्रेड यूनियनवाद एक बदबूदार तालाब में बदल गया है। उन्होंने जेएस मिल के हवाले से कहा था कि जहां लोगों में अपनी बदहाली से लड़ने की दृढ़ता और अपने सुखद जीवन-स्तर को सुरक्षित रखने का संकल्प नहीं होता है, वहां निर्धनतम वर्ग की स्थिति सबसे खराब होती है और प्रगतिशील राज्य में भी वह न्यूनतम स्थिति को झेलने के लिए राजी हो जाता है। इसका कारण वे ट्रेड यूनियनों के नकारा नेतृत्व को मानते थे, जो केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से बोलने के लिए ही चिंतित रहता था और श्रमिकों के साथ एक नहीं होना चाहता था। कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनों के बारे में उनका मानना था कि श्रमिकों को जितना बर्बाद इन लोगों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। यह उस समय की बात है, जब मुंबई की मिलों में कम्युनिस्ट यूनियनों ने हड़ताल करा दी थी। आम्बेडकर उस हड़ताल के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हड़ताल क्रांतिकारी कार्य नहीं है, वरन् एक गंभीर उपाय है, जिसका सहारा उस अंतिम संकटकाल में लिया जाता है, जब सारे प्रयास निरर्थक साबित हो जाते हैं। इस विषय पर आज भी मतभेद हो सकते हैं। पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रमिकों का असंतोष व्यक्त करने के लिए हड़ताल ही

IN 1937, AMBEDKAR founded the Independent Labour Party (ILP) and appealed to all the Indian labour leaders to forge a joint front. But the labour leaders did not pay any heed to his appeal. On the contrary, a powerful propaganda campaign was unleashed accusing Ambedkar of forming an organisation to protect the interests of the capitalists and harm those of the workers. The fact of the matter was that the Savarna (upper caste) labour leaders did not want Ambedkar to form a separate organisation of Dalit workers.

सन 1937 में डा. आम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आईएलपी) बनाई थी और उस समय के सभी श्रमिक नेताओं से उन्होंने एक साझा मंच बनाने की अपील की थी। लेकिन उन सभी श्रमिक नेताओं ने उनका विरोध किया। उन्होंने उनके नेतृत्व पर संदेह किया और दुष्प्रचार किया कि आम्बेडकर श्रमिकों के विरुद्ध मालिकों के हित में संगठन बना रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि सवर्ण श्रमिक नेता नहीं चाहते थे कि आम्बेडकर दलित श्रमिकों के लिए अलग पार्टी बनाएं।

thus far they had fought for their social rights but now they had to fight for their economic rights. He said that thus far, they had organised themselves on caste lines, now they had to organise themselves on class lines. It was Ambedkar's intense desire that class consciousness should cement workers' association with the ILP but alas, that was not to be. The stranglehold of Brahmanism on the workers was far too strong to permit that. Ambedkar was sure that only the workers could provide that leadership to the country which it needed.

In the social field, giving up Hinduism and embracing Buddhism was his last hurrah. His critics say that it was a reactionary move on his part, fuelled by feelings of frustration. Socialist critics see it as a step that became a hurdle in the path of the socialist revolution in India. But these views smack of extremism. Rahul Sankratayan was a Sanatani Brahmin but he was first drawn towards Swami Dayanand, then Buddha and finally Marx. No one described him as frustrated or reactionary. On the call of Ambedkar, lakhs of Dalits adopted Buddhism. The question is that when Rahul Sankratayan can move from Buddha to Marx, why not the Dalits? At least they have quit the religion which could have never led them to Marx. After becoming a part of Buddhism - a religion free from the notions of God and caste - they have come closer to Socialism. Ambedkar's Bauddha-Dalits, whom are called neo-Buddhists, are far better than the Socialists, who have anointed Marx as their God but have not been able to free themselves from the 'Janeoo' (Sacred thread worn by the twice-born) and the hypocrisy of Durga puja. Ambedkar was more progressive than those so-called Socialists and Communists who still have faith in Ved-Vedanta and ritual worship. ■

एकमात्र विकल्प नहीं है। उनका मत था कि ट्रेड यूनियनों को श्रमिकों के हित में राजनीतिक मकसद के लिए संगठित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता के बिना यूनियनों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था। उन्होंने दलितों से कहा था कि अभी तक आपने अपने सामाजिक दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन किए हैं। लेकिन, अब आपको अपने आर्थिक दुखों को दूर करने के लिए संगठित होना है। उन्होंने कहा कि पहले आप जाति के रूप में संगठित होते थे, पर अब आपको एक वर्ग के रूप में संगठित होना है। आम्बेडकर ने बहुत प्रयास किए कि देश के सभी मजदूर वर्गीय चेतना से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से जुड़ें, परंतु ऐसा हो नहीं सका। मजदूरों में व्याप्त ब्राह्मणवाद ने ऐसा होने नहीं दिया। आम्बेडकर को पक्का विश्वास था कि भारत को जिस सही नेतृत्व की जरूरत है, वह उसे केवल श्रमिक वर्ग ही दे सकता है।

सामाजिक क्षेत्र में हिन्दू धर्म त्याग कर बुद्ध की शरण में जाना उनकी अंतिम गतिविधि थी। उनके आलोचक इसे उनकी हताशा और प्रतिक्रियावादी कदम मानते हैं। समाजवादी आलोचक इसे भारत में समाजवादी क्रांति में अवरोध के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसी सारी मान्यताएं जातिवादी सोच को ही दर्शाती हैं। राहुल सांकृत्यायन सनातनी ब्राह्मण से दयानंद की शरण में गए थे, दयानंद से मुक्त होकर बुद्ध की शरण में गए थे और बुद्ध से मुक्त होकर मार्क्स की शरण में आए थे। किसी ने भी उनको हताशावादी और प्रतिक्रियावादी नहीं कहा। आम्बेडकर के आह्वान पर लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। सवाल यह है कि जब राहुल सांकृत्यायन बुद्ध से मार्क्स तक आ सकते हैं, तो दलित बुद्ध से मार्क्स तक क्यों नहीं आ सकते? कम से कम वे उस धर्म से तो निकल आए, जो मार्क्स तक जाता ही नहीं। जातिवाद और ईश्वरवाद से मुक्त बौद्धधर्म में आने के बाद अब दलित समाजवाद के और भी करीब आ गए हैं। आम्बेडकर के बौद्ध दलित, जिन्हें नव बौद्ध कहा जाता है, उन समाजवादियों से अच्छे हैं, जो मार्क्स की शरण में जाकर भी न जनेऊ से मुक्त हुए हैं और न दुर्गा-पूजा के पाखंड से। वेद-वेदांत और कर्मकांड में आस्था रखने वाले तथाकथित समाजवादियों और साम्यवादियों से आम्बेडकर ज्यादा प्रगतिशील हैं। ■